

CZESŁAW GRAJEWSKI¹
UKSW WARSZAWA

XV-WIECZNE PRZEKAZY LOTARYŃSKIEGO OFICJUM O ŚW. KATARZYNI

Treść: 1. Św. Katarzyna w kulturze; 2. Struktura lotaryńskiego oficjum o św. Katarzynie, 2.1. Nieszpory i Laudes, 2.2. Completorium, 2.3. Matutinum; 3. Rekapitulacja i wnioski; Streszczenie; Summary: *15th-Century Transmissions of the Lorraine Office of St. Catherine*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Św. Katarzyna z Aleksandrii, oficjum brewiarzowe, liturgia, rękopis, Metz, Toul.

Keywords: St. Catherine of Alexandria, The Divine Office, liturgy, manuscript, Metz, Toul.

¹ CZESŁAW GRAJEWSKI (ur. 1960), profesor nauk humanistycznych. Studia muzykologiczne pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Pikulika w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1981-1986). Doktorat (1995), habilitacja (2005), tytuł profesorski (2015). Obszary badań naukowych: zagadnienia źródłoznawcze dotyczące muzycznych ksiąg liturgicznych, psalmodia, oficja brewiarzowe o św. Katarzynie Aleksandryjskiej, wybrane kwestie nowożytnej muzyki kościelnej. ORCID: 0000-0002-2692-8232.

1. Św. Katarzyna w kulturze

Zbliżający się jubileusz 1000-lecia zorganizowanego kultu św. Katarzyny Aleksandryjskiej² zarówno pobudza do refleksji nad znaczeniem tej postaci dla kultury jak i inspiruje do podejmowania wielokierunkowych badań nad twórczością Jej poświęconą. U schyłku średniowiecza św. Katarzyna Aleksandryjska była jedną z najbardziej czczonych świętych³. O trwałości Jej kultu świadczą mnogie świątynie, kaplice i klasztory⁴, zamki⁵, cmentarze⁶, szpitale, sierocińce, bursy i przytułki⁷, powołane pod Jej patronatem rozmaite organizacje i instytucje, kościelne i świeckie. Wielka Męczennica patronuje bądź patronowała

² Wydarzeniem, które zainicjowało rozwój kultu Wielkiej Męczennicy była podróż mnicha Symeona Pentaglossesa z klasztoru synajskiego do Rouen, podjęta krótko przed rokiem 1030. Przywiózł on w podarunku dla miejscowego władcy relikwie św. Katarzyny oraz pachnący i uzdrawiający olej wypływający z Jej sarkofagu. Relikwie trafiły ostatecznie w ręce Isamberta, pierwszego opata klasztoru Św. Trójcy (później Św. Katarzyny, obecnie w obszarze miejskim Rouen). Miejsce to wkrótce stało się ważnym ośrodkiem propagacji kultu Dziewicy Synajskiej. Por. R. FAWTIER, *Les reliques rouennaises de Sainte Catherine d'Alexandrie*, „Analecta Bollandiana” 41 (1923), s. 357-368. Cyt. za: D. HILEY, *Liturgische Gesangszyklen zur Heiligenverehrung im Mittelalter. Das Beispiel der h. Katharina*, w: A. DIETL, G. DOBLER, S. PAULUS, H. SCHÜLLER (red.), *Roma quanta fuit. Beiträge zur Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart*, Augsburg 2010, s. 330; N. PATTERSON ŠEVČENKO, *The Monastery of Mount Sinai and the Cult of St Catherine*, w: S. T. BROOKS (red.), *Byzantium Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture*, New York–New Heaven 2006, s. 124.

³ „Nie było na Zachodzie świętej bardziej kochanej od św. Katarzyny”. Por. A. PALIOURAS, *The Monastery of St. Catherine on Mount Sinai*, tłum. na j. ang. H. ZIGADA, Sinai 1985, s. 28.

⁴ Wśród ogromnej liczby świątyń pw. św. Katarzyny warto odnotować katolickie katedry, m.in. w Dumaguete (Filipiny), St. Catharines (Ontario, Kanada), Cartagena de Indias (Kolumbia), Utrechcie (Holandia). Z budowli o niższej randze uwagę zwracają m.in. XIV-wieczne zabytki angielskie: tzw. St Catherine's Oratory, obecnie w formie kamiennej wieży, dawniej pełniącej funkcję latarni morskiej z nieistniejącą już kaplicą na wzgórzu św. Katarzyny na wyspie Wight na kanale La Manche, odizolowana kaplica pielgrzymkowa św. Katarzyny w Abbotsbury (hrabstwo Dorset) oraz XI-w. rotunda (kaplica zamkowa Przemyślidów, pierwotnie p.w. Najświętszej Maryi Panny, od XII w. św. Katarzyny) w czeskim Znojmie.

⁵ Np. XVI-w. zamek św. Katarzyny w Fowey (Kornwalia), obecnie ruiny; także XVI-w. zamek św. Katarzyny w hiszpańskim Jaén.

⁶ Np. cmentarze św. Katarzyny w Dublinie (Irlandia) i Shelburne (Vermont, USA).

⁷ W Paryżu przez sześć stuleci działał Szpital św. Katarzyny. J. CHEYMOL, *L'hôpital Sainte-Catherine à Paris (1181-1794)*, „Histoire des sciences medicales” 16 (1982) 4, s. 239-251. W 2. poł. XV w. w Telkibánya (Węgry) paulini prowadzili szpital św. Katarzyny. D. UHRIN, *The Cult of Saint Katherine of Alexandria in Medieval Upper Hungarian Towns*, „Hungarian Historical Review” 5 (2016) 3, s. 567. Współcześnie, w 1886 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zorganizowało wciąż funkcjonujące *St. Catherine's Center for Children* w Albany (Nowy Jork). W Bombaju od 1922 działa *St. Catherine's Home* zorientowany na pomoc bezdomnym dziewczętom.

cechom i stanom⁸, bractwom⁹, szkołom¹⁰ i uniwersytetom¹¹ a nawet zgromadzeniu zakonnemu¹² i ogólnie duchowieństwu¹³. Miarą popularności Jej kultu są niezliczone dzieła sztuki¹⁴, w tym przedstawienia malarskie¹⁵, rzeźbiarskie¹⁶,

⁸ E. SAKOWICZ, *Refleksje o Świętej Katarzynie – patronce uczonych, teologów i projektantek mody*, w: J. JEZIERSKI, K. PARZYCH-BLAKIEWICZ, P. RABCZYŃSKI (red.), *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś*, Olsztyn 2016 (dalej: SKA), s. 132.

⁹ Wymieńmy przykładowo dwa bractwa powołane pod patronatem Świętej: w Mühlendorf i Salzburgu. Dokument wystawiony 20.01.1479 poświadcza, że Heinrich Messerschmied, mieszkaniec Mühlendorf i jego żona Anna odstępują Bractwu św. Katarzyny w Mühlendorf opłaty wieczyste z ich domu i gospodarstwa (ein Ewiggeld von ihrem Haus mit Hofstatt). München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kollegiatstift Mühlendorf, dok. 234. Inny dokument wystawiony 05.07.1519 poświadcza, że Georg Talhamer, obywatel Mühlendorfu, wraz z żoną sprzedają łąkę w Innfeld temuż bractwu. Tamże, dok. 339. Bractwo w Mühlendorf działało przy kościele pw. Św. Katarzyny, którego początki sięgają XIII w. W Salzburgu około przełomu XV i XVI w. rozwinęła działalność *Confraternitas nostrae Triareolatae virginis... Catharinae*, której ślady zachowały się w rękopisach: Salzburg, Erzabtei St. Peter, Benediktinerstift, Bibliothek, ms. b VIII 1 (XVI w.), m.in. statut confraterni: f. 4r-6r; *Ex legenda S. Catharina cum orationibus et de confraternitate S. Catharinae*, tamże, ms. a VI 35 (ok. 1500), f. 213r-225v.

¹⁰ St Catharine's College (Cambridge), Balliol College (Oxford).

¹¹ W średniowieczu św. Katarzyna patronowała uniwersytetom włoskim, uniwersytetowi w Pradze, patronuje nadal uniwersytetowi paryskiemu (Sorbona) jak i legitymującemu się niewiele ponad 100-letnią tradycją uniwersytetowi w St Paul (Minnesota, USA).

¹² Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (katarzynki) zostało powołane w 1571 przez bł. Reginę Protman z Braniewa. V. KAMUNTAVIČIENĖ, *Filia katarzynek z Braniewa na Żmudzi. Klasztor katarzynek w Krokach w XVIII wieku*, „Zapiski Historyczne” 84 (2019) 2, s. 33.

¹³ Instrukcja o powrocie procesji w dniu św. Katarzyny w katedrze w Schwerinie: „Et erit thurificatio per hebdomadarium ad altare sanctae Catharinae. Ad hunc descensum ecclesiae collegiatae et parochiales obligantur, quia patrona cleri est”. *Ordinarius inclitae Ecclesiae Swericensis innovatus*, druk Ludovicus Dietz, Rostock 1519, f. 94v.

¹⁴ P. ASSION, *Katharina (Aikaterinê) von Alexandrien*, w: *Lexikon der Christlichen ikonographie*, bd. 7 (red. W. BRAUNFELS), Rom–Freiburg–Basel–Wien 1990, kol. 289-297.

¹⁵ Najstarsze znane przedstawienie Świętej znajduje się w kościele San Lorenzo fuori le Mura w Rzymie (ok. 735). Zob. J. SCHÄFER, *Katharina von Alexandria*, w: *Ecumenical Lexicon of Saints*, https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Katharina_von_Alexandria.htm [18.08.2023]. Poza przykładami malarstwa ściennego, sztalugowego i tablicowego, uwagę zwracają liczne przykłady sztuki iluminatorskiej w księgach liturgicznych. Stworzono, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju kultu, wiele przedstawień, a nawet cykli przedstawień Świętej, zob. antyfonarz cysterski „El Antiguo” z Santo Domingo de Silos, Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 17820 (1246), f. 1r. Przedstawienia Jej figurują także w księgach nieprzeznaczonych do liturgii. Przykłady: Kolekcja tekstów astronomicznych, London, British Library, ms. Arundel 377 (XII/XIII w.), antefolio; R. KILWARDBY, *In Priscianum minorem*, Melk, Benediktinerstift, ms. 582 [965, K 44] (ok. 1300), tylna wyklejka.

¹⁶ Np. London, Victoria and Albert Museum – alabastrowy panel ze sceną ocalenia Świętej z tortur, sztuka angielska, nr inw. A.142-1946 (XV w.); Saint Louis Art Museum (Missouri,

pomniki, posągi i statuy¹⁷, ołtarze¹⁸, witraże¹⁹, imiona dzwonów²⁰, tłoki pieczęci²¹ oraz odznaczenia²². O popularności Św. Katarzyny przekonują imiona

USA) – Antonello Gagini (1478-1536) i Antonio Gagini (1514-1574), marmurowa figura Świętej, nr inw. 37:1936 (1535-1540). Interesująco jawi się także nagrobek włoskiego kupca (1342) w chińskim Yangzhou z wyrytymi scenami ścięcia św. Katarzyny i translacji Jej ciała. Por. SONG GANG, *The many Faces of our Lady. Chinese Encounters with the Virgin Mary between 7th and 17th Centuries*, „Monumenta serica. Journal of Oriental Studies” 66 (2018) 2, s. 309. Cyt. za: J. SCHÄFER, *Katharina von Alexandria*.

¹⁷ Chodzi o obiekty usytuowane w przestrzeni publicznej, m.in. w Zagrzebiu (Chorwacja), Żurrieq (Malta), Krasnodarze (Rosja), Lyonie (Rue d'Algérie / Rue Sainte-Marie-des-Terreux) i Paryżu (Rue Saint-Antoine).

¹⁸ W opactwie benedyktyńskim Saint-Savin en Lavedan (Abbaye de Saint-Savin-en-Lavedan, w gminie Saint-Savin, Hautes-Pyrénées) przetrwał ołtarz z XII w., obecnie w lokalnym muzeum. Cz. GRAJEWSKI, M. PĘGIER, *Gratulare Sion alma. Nieznane oficjum o Św. Katarzynie z Aleksandrii*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 118 (2022), s. 114. Inne przykłady: Jan van Eyck, *Tryptyk z Matką Bożą i Dzieciątkiem, Św. Michałem i Św. Katarzyną* (1437), Dreźnie, Gemäldegalerie Alte Meister, nr inw. 799. Na ramie skrzydła wokół św. Katarzyny artysta umieścił teksty 3. i 4. antyfony nieszporów leodyjskich *Gratulemur in honore*. Łukasz Cranach Starszy, *Ołtarz Św. Katarzyny* (1506), tamże, nr inw. 1906A. Zachował się akt fundacyjny ołtarza dla kaplicy Św. Św. Katarzyny i Małgorzaty w kościele parafialnym w Blainville-sur-Mer, dokonany w 1382 przez Jeana de Mauquenchy (zm. 1391), marszałka Francji w czasie wojny stuletniej. Paris, BNdF, Chappée 68, 90.1.

¹⁹ W Wielkiej Brytanii najwcześniejsze witrażowe przedstawienia w formie cyklu hagiograficznego przetrwały w całości lub fragmentarycznie m.in. w katedrze p.w. św. Piotra w York, kościele p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Klemensa w Clavering (Essex), kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w Combs (Suffolk) oraz kaplicy w Balliol College, którego zresztą św. Katarzyna jest patronką. Por. J. KOSZAŁKA, *Wizerunki Katarzyny Aleksandryjskiej w miniaturach inicjałowych na kartach ksiąg śpiewów liturgicznych*, „Edukacja Muzyczna” 19 (2024), s. 25.

²⁰ Np. Gdańsk, kościół p.w. św. Katarzyny, największy dzwon (2835 kg) w zestawie carillonu; Toszek, kościół p.w. św. Katarzyny (dzwon 1200 kg).

²¹ Np. pieczęć przeoryszy i klasztoru dominikanek w St. Gallen oraz klasztoru dominikanek St. Katharinenthal nieopodal Diessenhofen. Por. S. SCHMOLINSKY, *Maria Magdalena oder Katharina als Patrozinien von Dominikanerinnenklöstern – arm oder reich?* w: S. VON HEUSINGER, E. H. FÜLLENBACH, W. SENNER, K.-B. SPRINGER (ed.), *Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter*, Berlin-Boston 2016, s. 434, 435. Ponadto, najstarszy zapis dziejów Balliol College przekazuje, że w 1588 wykonano nową *sigillum magistri et scholarium Collegii Bayliolensis* z wizerunkiem Św. Katarzyny, Jej atrybutami i kilkoma godłami. H. SAVAGE, *Balliofergus*, druk Lichfield, Oxford 1668, s. 81-82. Jedną ze średniowiecznych pieczęci miasta Körmöcbánya (Kremnica, obecnie Słowacja) przedstawia postać Świętej z herbem Andegawenów i kołem tortur. D. UHRIN, *The Cult of Saint Katherine*, s. 569. Również pieczęć urzędowa Sorbony zawierała wizerunek Świętej. E. SAKOWICZ, *Refleksje o Świętej*, s. 132.

²² W 1714 Piotr Wielki ustanowił Order Świętej Katarzyny Męczennicy co do zasady nadawany wyłącznie kobietom. B. Дуров, *Ордена Российской империи* [W. DUROW, *Ordery imperium rosyjskiego*], Москва [Moskwa] 2002, s. 198-199 (ilustracje). Odnowiony order funkcjonuje obecnie w Federacji Rosyjskiej.

nadawane dziewczynkom na chrzcie²³, herby²⁴, nazwy miejscowości²⁵, ulic i placów, wreszcie nomenklatura obiektów przyrodniczych²⁶ i topograficznych²⁷, w tym kosmicznych²⁸. Ku Jej czci skomponowano liczne utwory muzyczne²⁹, sceniczne³⁰, literackie³¹ o naturze głównie dewocyjnej: żywoty³², medytacje³³,

²³ W końcu średniowiecza najpopularniejsze w Polsce imiona kobiece to: Katarzyna, Małgorzata, Anna, Elżbieta, Jadwiga, Dorota i in. Por. M. MALEC, *Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce*, Warszawa 1994, s. 392. Bohaterką ludowych piosenek nader często także jest Kasia.

²⁴ Wymienić można m.in. Działdowo, Nowy Targ, Hjørring (Dania), Katharinenheerd (Niemcy).

²⁵ Do imienia Świętej odwołują się nazwy niektórych miejscowości, już to wprost (Święta Katarzyna w województwach świętokrzyskim oraz dolnośląskim, Katherine w Australii, S:t Karins w Szwecji), już to pośrednio (poprzez Katarzynę I, założycielkę Jekaterynburga).

²⁶ Np.: dzwonek dalmatyński Katarzyna (*campanula portenschlagiana Catharina*), rododendron Katarzyny (*rhododendron Catharinae*).

²⁷ Poza oczywistymi – Górą św. Katarzyny na Synaju i Wzgórzem św. Katarzyny w Rouen należy odnotować m.in. Górę św. Katarzyny na włoskiej wyspie Favignana, Wyspę św. Katarzyny na półkuli południowej oraz u wybrzeży Walii, Jezioro św. Katarzyny (Vermont, USA).

²⁸ Galaktyka spiralna M99 (NGC 4254) zwana Kołem św. Katarzyny.

²⁹ Teksty liturgiczne o św. Katarzynie wielokrotnie stawały się podstawą opracowania muzycznego. Przykłady: politekstowy, trzygłosowy motet *En Katerine solennia / Virginalis concio / Sponsus amat sponsam* Thomasa (?) Byttering (ok. 1410-1420); motet *Gaude virgo Katherina* Johna Dunstable (ok. 1390-1453); trzygłosowa msza z cantus firmus pochodzącym z responsorium *Nobilis et pulchra* Waltera Frye (zm. 1475), pięciogłosowy motet *Inclitae sanctae virginis* Giovanniego da Palestrina (1515). O innych kompozycjach poświęconych Świętej w: P. TOWAREK, *Święta Katarzyna Aleksandryjska w muzycznych opracowaniach mszalnych i oratoryjnych*, w: SKA, s. 153-165.

³⁰ Np. *Gregorii Holonii Leodiensis Catharina. Tragoedia de fortissimo S. Catharinae, Virginitis, Doctoris & Martyris certamine*, druk IOANNES BELLERUS, Antverpiae 1556; O. BECKERS, *Das Spiel von den zehn Jungfrauen und das Katharinenspiel*, Hildesheim–New York 1977 (reedycja).

³¹ Sekwencja *Schola plaudat virginalis quia dies est natalis Catharinae virginis*, wykonywana muzycznie jako hymn o patronce szkoły, w: *Vitae sanctorum*, Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, ms. 343 (XIII w.), s. 12, por. J. HUEMER, *Iter Austriacum I*, „Wiener Studien. Zeitschrift für classische Philologie” 9 (1887), s. 75; *Lateinische hymnen des mittelalters*, t. 3, (red. F. J. MONE), Freiburg im Breisgau 1855, s. 357-358, nr 1006; J. LOCHER, *Carmen de sancta Catharina* w: *Ad lectorem epigramma de diva Katherina*, druk JOHANN BERGMANN DE OLPE, Basel 1496; P. CHALYBS, *Dive Catharine virginis heroci vitae descriptio...*, druk FRIDERICUS PEY-PUS, Nürnberg 1511.

³² Poza *Złotą Legendą* np.: D. ROCOCIOLO, *Leggenda di santa Caterina d'Alessandria*, Modena 1490; anonimowy czeski żywot św. Katarzyny z 3. ćwierci XIV w., *Život svatě Kateřiny (cca 1350–1380)*, (red. V. REJZLOVÁ ZAJÍČKOVÁ), Praha 2017.

³³ Np. H. ARNOLDI, *Meditationes de sanctis mulieribus virginibusque*, Basel, Universitätsbibliothek, ms. B XI 9 (1478), f. 37v-64r; TENŽE, *Meditationes tres de sanctis virginibus*, tamże, ms. B XI 20 (4. ćw. XV w.), f. 52r-101r; TENŽE, *Liber meditationum et orationum*, tamże, ms. A X 94 (ok. 1505), f. 38r-64r.

traktaty³⁴ i kazania³⁵. Stworzono wiele użytkowych przedmiotów sztuki sakralnej z wizerunkami Świątej: ksiąg³⁶, szat³⁷ sprzętów³⁸ i naczyń liturgicznych³⁹ oraz innych wyrobów rękodzieła artystycznego⁴⁰. Do końca XVIII w. skomponowano

³⁴ M.in.: G. MANSI, *De sancta Catharina virgine et martyre discursus quinque*, w: *Promptuarium sacrum ac morale*, t. 4, druk IOANNES & IOSEPH HUISCH, Coloniae 1720, s. 193-211; V. HOUDRY, *Pro Sanctae Catharinae virginis, et martyris panegyrico*, w: *Concionatorium Bibliotheca, continens panegyricos sanctorum*, t. 3, Venetiis 1776, s. 159-167.

³⁵ Nie jest możliwe wyliczenie wszystkich, stąd sygnałnie można wskazać: B. MOMBRI-ZIO, *Sanctuarium seu vitae sanctorum novam hanc editionem*, ok. 1480, współczesna edycja t. 1, Paris 1910; J. HEROLT, *Sermones discipuli de tempore et de sanctis, unacum promptuario exemplorum*, druk MARTINUS FLACH, Argentinae 1503, wielokrotne wznowienia; PEREGRINUS DE OPOLE, *Sermo de s. Catharina*, wiele odpisów, przykładowo: Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. cart. 14 (1. ćw. XV w.), f. 92r-92v, współczesna edycja: J.B. SCHNEYER, *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: L-P*, „Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen” 43 (1974) 4, nr 306; IACOBUS DE VILLACO, *Sermo de s. Catharina*, Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. cart. 33 (2. poł. XV w.), f. 341v-342v, współczesna edycja: TENŻE, *Autoren: I-J*, 43 (1974) 3, nr 161; GRAECULUS, *Sermo de s. Catharina*, Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. cart. 93 (1448), f. 226r-228r, współczesna edycja: TENŻE, *Autoren: E-H*, 43 (1974) 2, nr 435; NICOLAUS DE GRÄZ, *Sermo in vigilia sanctae Catharinae* (incipit: *Puella decora nimis*), Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4218 f. 201v-207v. Wśród czterech *Kazań Świętokrzyskich*, najstarszym zabytku polskiej prozy (XIII/XIV w.), pierwszym jest kazanie na dzień Św. Katarzyny. A. RZYMSKA, *Święta Katarzyna Aleksandryjska w literaturze polskiej*, w: SKA, s. 180.

³⁶ Wiele ksiąg, zwłaszcza liturgii Godzin zawiera miniatury figuralne z przedstawieniem św. Katarzyny. Przykład wyjątkowego kunsztu dekoracyjnego: antyfonarz Elżbiety z Gemmingen, ksieni klasztoru dominikanek św. Marii Magdaleny w Hasenpühl, (ok. 1504), f. 171r, obecnie w kolekcji prywatnej. Zob.: <https://www.meisterdrucke.ie>, ID 704032 (dostęp: 19.08.2023).

³⁷ Np. Budapeszt, Iparművészeti Múzeum – ornat poch. z Wenecji lub Kolonii z wyhaftowanymi z przodu postaciami św. Katarzyny i św. Barbary, nr inw. W 12. 864 (XV w.); Amsterdam, Rijksmuseum – tarcza pluwiálu ze sceną dysputy Świątej z filozofami wyhaftowaną wg Lucasa van Leydena, dzieło sztuki flamandzkiej, nr inw. BK-NM-12713 (ok. 1525).

³⁸ Przykładowo: Krzeszów, kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – feretron z obrazem mistycznych zaślubin św. Katarzyny i św. Anny Samotrzcę (XVII w.); Cięcín, kościół p.w. św. Katarzyny – feretron autorstwa Jana Stankiewicza z Oświęcimia z przedstawieniem Patronki kościoła (1862); Głogów, kościół p.w. św. Mikołaja – monstrancja z figurkami świętych, m.in. św. Katarzyny, dzieło Oswalda Rothe (1515, obecnie zaginione), por. J. DYMYTRYSZYN, *Kościół p.w. św. Mikołaja – monstrancja*, „Encyklopedia Ziemi Głogowskiej” 33 (1995), b.s.

³⁹ Np. Tczew, kościół p.w. Św. Krzyża – kielich mszalny (1492). T. ADAMEK, *Gotycki kielich z kościoła farnego Świętego Krzyża w Tczewie*, „Roczniki Humanistyczne” 5 (1971), s. 23.

⁴⁰ M.in. Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo – relikwiarz z warsztatu złotniczego w Limoges (ok. 1220-1225); Lüneburg, Museum für sakrale Textilkunst, St. Michaeliskloster – gobelin ze scenami z hagiografii Świątej, nr inw. DI 24 (1500).

cały szereg modlitw ku Jej czci⁴¹, sekwencji mszalnych⁴², kilkanaście oficjów brewiarzowych⁴³, a ponadto niejedną wersję Godzinek (*officium parvum*)⁴⁴.

⁴¹ Najbardziej rozpowszechniona oracja zob. Cz. GRAJEWSKI, *Kolekta o św. Katarzynie Deus qui dedisti legem Moysi. Źródła, struktura, przemiany*, „Liturgia Sacra” 26 (2020) 1, s. 189-214. Mniej znana modlitwa, uwypuklająca patronat Świętej nad filozofami w rękopisie z 1773 pt. *Ritus et ordo a DD. Decano aut scholastico... usum Regalis et insignis ecclesiae S. Quintini*, St. Quentin, Bibliotheque Municipale, Dépôt, basilique Saint-Quentin 4, s. 409 (początek): *Deus qui beatae Catharinae patrocinio philosophos Christianos voluisti gaudere*. Inna modlitwa *Oratio Catharinae ad conflictum L rhetorum* w: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 1959 (XV w.), f. 70 (początek): *Sapientia Dei et virtus*. Cztery modlitwy w: tamże, cod. 5188 (XVI w.), *Ad laudes Catharina tuas, O decus aetheraei magnum, Diva mansuetum Catharina* (f. 8v-11r) i *O Catharina potens summi* (f. 14). Kolejna, w rękopisie proveniencji benedyktyńskiej z 1502, Melk, Benediktinerstift, ms. 1220, f. 182r. Przed tą modlitwą widnieje nota, według której św. Katarzynę „canonizavit Urbanus quintus et dedit indulgentias orantibus”. Identycznie brzmiące noty widnieją w manuskryptach z połowy XV w.: Melk, Benediktinerstift, ms. 1218, f. 340v oraz ms. 1577, s. 418. Jednak w innym brewiarzu, także z opactwa w Melk podobnej noty już nie ma. Wien, Schottenstift (Benediktiner) Bibliothek, cod. 151 (XV w.), f. 347/367. Autorowi artykułu nie udało się ustalić, kiedy św. Katarzyna została kanonizowana (o ile w ogóle taki akt został oficjalnie proklamowany), ale oczywistością jest, że Dziewicę Synajską czczono jako świętą znacznie wcześniej przed Urbanem V. Możliwe, że rola przypisana przez benedyktynów z Melk temu awiniońskiemu papieżowi była wyrazem ich zaledwie przeświadczenia, bowiem znane autorowi materiały nie sygnalizują tego.

⁴² Np. wyjątkowo obszerna, nieopracowana naukowo sekwencja *Mente tota plebs humana* w rękopisie leodyjskim, London, British Library, Harley ms 3895 (XII/XIII w.), f. 58v-60r.

⁴³ Za pierwsze, choć przekonująco dotąd niezidentyfikowane oficjum o św. Katarzynie uważa się kompozycję Ainarda, mnicha w konwencie Św. Trójcy w Rouen powstałą krótko przed 1046. Por. J. BLASINA, *Ainard of Dives and the Ste-Catherine-du-Mont office for St Katherine of Alexandria „Inter praecipuos cantores scientia musicae artis”*, „Plainsong & Medieval Music” 30 (2021) 1, przyp. 15. Katalog *Analecta Hymnica Medii Aevi* (dalej: AH) przekazuje zaledwie kilka oficjów rymowanych ku Jej czci: *Inclita sanctae virginis* (XII w.); *Benedicta sit immensa* (XIII w.); *Ave virgo speciosa* (XIII w.); *Gratulemur in honore* (XIII w.); *Virginis eximiae* (XIII w.); *Triumphandi concordando* (XIV w.); *Iucundare superna patria* (XVI w.) oraz dwa oficja bez pierwszej antyfony. Por. AH, (ed. G. M. DREVES), t. 18, Leipzig 1894, nr 37-39; t. 26, Leipzig 1897, nr 69-74. Wyniki kwerendy upoważniają do stwierdzenia, iż jest to lista nader niekompletna. Np. M.G. BORKOWSKA sądziła, że jest ich sześć. Taż, *Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce od XVI w.*, „Roczniki Humanistyczne” 14 (1966) 2, s. 167.

⁴⁴ Wydaje się, że nad tym zagadnieniem nie prowadzono dotąd systematycznych studiów porównawczych, natomiast od strony zdobnictwa opracowano już pokaźną liczbę pojedynczych zabytków, najczęściej w ramach programów badań nad iluminowanymi rękopisami w poszczególnych księgozbiorach. Godzinki katarzyńskie jawią się jednak obiecującym obszarem badań dla historyków, liturgistów, muzykologów i specjalistów pokrewnych dziedzin. Autor sygnalizuje niektóre (alfabetycznie wg incypitów, pierwsze dwa tytuły to warianty): *Castitatis liliium* (U. CHEVALIER, *Repertorium Hymnologicum*, t. 1, Louvain 1892, s. 156, nr 2672), Berlin, Staatsbibliothek, Preußischer Kulturbesitz, ms. theol. lat. oct. 71, f. 31r-33v (niem., 3. ćw. XV w.); Melk, Benediktinerstift, ms. 1218, f. 340v-343r oraz ms. 1577, s. 418-420 (niem., poł. XV w.); Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4117 f. 196v-197v (niem., XVI w.); *Deprecare*

W lokalnych kalendarzach liturgicznych pojawiły się nowe obchody: Znalezienia relikwii Świętej⁴⁵, Translacji relikwii⁴⁶ a nawet Przybycia palców (*Adventus digiti*)⁴⁷. Napisano teksty o Jej życiu i męczeńskiej śmierci (np. siedemnaście

regem caeli, Philadelphia, University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, ms. 674 (niem., ok. 1400-1425); Rennes, Bibliothèque Municipale, ms. 1509, f. 68r-73v (fr., XV w.); Melk, Benediktinerstift, ms. 1218, f. 340v-343r, (niem., poł. XV w.); Kórnik, Biblioteka PAN, ms. BK 00027, f. 183v-186v (fr. XV w.); Bryn Mawr (PA, USA), College Library, Special Collections, ms. 50, f. 36v-39v (wł., ok. 1475-1500); Godzinki o poczęciu św. Katarzyny (Officium de Conceptione s. Catharinae) *Costus fuit pater sanctae Catharinae*, Vorau, Augustiner-Chorherrenstift, ms. 387 [CLXXXIX] (XV w.), f. 147v-150v, *Iesum sponsum Catharinae*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. lat. 757 (wł., franciszkański, XIV w.), f. 424v-434v; *Salve sancta Catharina*, München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 21590, f. 83r-88r (niem., 1432). Do tych ostatnich dołączona została część o pięciu radościach św. Katarzyny *De quinque gaudiis s. Catharinae*. Godzinek ku czci św. Katarzyny powstało więcej. Por. AH, (ed. G. M. DREVES), t. 30, Leipzig 1898, nr 69-73; N. DE MONTMORENCY, *Flos campi, duabus constans partibus*, druk GERARD RIVI, Louvain 1604, s. 1081-1086.

⁴⁵ We Francji 13 maja. Endemiczne nieszpory *Qui colere* na to święto zidentyfikowała S.A. Long w rękopisie Bractwa Handlarzy Przyprawami i Aptekarzy działającego przy szpitalu św. Katarzyny w Paryżu. *Breviarium*, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, ms. 76 E 18 (fr. ok. 1450), f. 95r-102r. Bractwo to, wespół z Bractwem Wytwórców Dubletów (rodzaj kaftana) odegrało kluczową rolę w inicjacji nowych praktyk kultowych związanych z relikwiami. Por. S. LONG, *Music, Liturgy, and Confraternity Devotions in Paris and Tournai 1300-1550*, Rochester 2021, s. 66, 76-78. Autor składa należne podziękowanie Sarah A. Long z Michigan State University za udostępnienie preprintu w 2020.

⁴⁶ Obserwowane w znikomej liczbie źródeł. W mszale z Aosty święto umieszczone pod datą 27 V. Por. R. AMIET, *Missale Augustanum. Édition synthétique de 22 missels du diocèse d'Aoste XIe-XVIe siècles*, t. 1-2, seria *Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae* 8-9, Aoste 1986. Natomiast w mszale z Regensburga święto to widnieje pod datą 5 VII. *Liber missalis secundum breviarium chori Ecclesiae Ratisponensis*, Regensburg po 1485, f. 125r. Druk zawiera notę: „In translatione sanctae Catharinae per omnia ut in die sancto”. Istnieje ponadto sekwencja na święto Translacji jako dodatek w XV-w. graduale augustianek z klasztoru Mariëndaal w Diest (nie z kościoła św. Sulpicjusza, jak niekiedy w literaturze jest podawane), Diest, Stadsarchief, ms. b.s. Wydaje się więc, że w przeciwieństwie do oficjum Znalezienia relikwii, na dzień Translacji nie stworzono odrębnych tekstów mszalnych.

⁴⁷ Chodzi o upamiętnienie przywiezienia relikwii Świętej przez Symeona do Rouen. Co interesujące, to święto próbowano wprowadzać w diecezjach niemieckich: w Magdeburgu i Halberstadt (pod datą 14.09). Zob. *Missale*, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 40 Helmst. (ok. 1200), f. 190v. Niemieckie kalendarze liturgiczne wyróżniały się tego typu świętami: w Magdeburgu 25 II obchodzono święto Przybycia relikwii św. Maurycyego, a 28.09 święto Przybycia głowy tego Świętego – patrona archidiecezji od 1571. Pamiątkę Przybycia relikwii św. Wawrzyńca obchodzono 15.11 w Merseburgu, a w Halberstadt 19.07. Tam także 09.05 obchodzono Przybycie relikwii św. Szczepana oraz 19.11 Przybycie relikwii św. Elżbiety. W Lüneburgu świętowano Przybycie relikwii świętych Swiberta oraz – innego dnia łącznie – Fabiana i Cecylii. Zob. *Breviarium*, Lüneburg, Ratsbücherei, ms. Theol. 4° 67 (XIV w.), f. 162r, 203v. Podobne święta obchodzone były nie tylko w Niemczech. Np. w ordinarium z kościoła św. Firmina w Amiens (XIII-XIV w.) widnieje uroczystość *In festo receptionis faciei beati Ioannis Baptistae*.

redakcji *Passio s. Catharinae*)⁴⁸, także w formie poetyckiej⁴⁹. Powstały rozmaite przekazy o pielgrzymkach do Palestyny i Egiptu, również w celu oddania czci Jej relikwiom w klasztorze synajskim⁵⁰. Świadomość wyjątkowego znaczenia

Amiens, Bibliothèque Municipale, ms. 186, f. 37v-39v. Hagiograficzny opis znalezienia i translacji głowy tego świętego w rękopisie trewirskim: *Vitae sanctorum*, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 576 (2. poł. X w.), f. 85r-96r. Inne święta zob. H. GROTEFEND, *Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*, Hannover 1892, passim. Obecnie takich obchodów już nie ma w kalendarzach, ale dawniej wspominany co roku świąteczny rytuał zdarzenia historycznego miał istotne znaczenie religijne. Por. J. PYSIAK, *Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – translatio i ostensio reliquiarum*, „Przegląd Historyczny” 97 (2006) 2, s. 168.

⁴⁸ *Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis* (BHL), t. A-I, ed. SOCII BOLLANDIANI, Bruxellis 1898-1899, s. 251-254. Najbardziej rozpowszechnioną wersją pasji był tekst *Tradunt annales historiae* z poprzedzającym prologiem *Cum sanctorum fortia gesta*, BHL, s. 252, nr 4. Przykłady w martyrologiach z XIV w.: Alençon, Bibliothèque Municipale, ms. 21, f. 144r-156r; Linz, Landesbibliothek Oberösterreich, ms. 347, f. 98r-137r; Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift, ms. 709, f. 279-295. Redakcja tekstu tej pasji i jednocześnie najstarsza odkryta pisemna wzmianka o św. Katarzynie (zbiór legend o świętych, ok. 830), przypisywana jest Rabanowi Maurovi (ok. 780-856). Zob. *Passio Iesu Christi necnon alius tractatus de Christi passione, sive Collectura*, druk IOANNES KOEHLHOFF SEN., Köln ok. 1476, s. 103. Faktycznie jednak R. Maur nie włączył św. Katarzyny do swego martyrologium, Jej imię zostało dopisane na marginesie wspomnianego rękopisu ok. XII/XIII w. Por. T. CHRONOPOULOS, *The date and place of composition of the passion of St. Katherine of Alexandria* (BHL 1663), „Analecta Bollandiana” 130 (2012) 1, s. 41-42. Tekst *Tradunt annales*, podzielony na lekcje, stał się osnową czytań nokturnalnych w wielu ośrodkach. Przykład: *Breviarium*, Praha, Národní knihovna České republiky, ms. XXIII D 156 (XII w.), f. 249r. Oddzielne dzieło stanowi XV-w. utwór angielskiego augustianina, Johna Capgrave’a spisany po angielsku. Współczesna edycja: TENZE, *Life of Saint Katherine of Alexandria*, tłum. K. A. WINSTEAD, Paris 2011.

⁴⁹ *Passio S. Catharinae*, Cambridge, Corpus Christi College, ms. 375 (XII w.), f. 1r-56v; *Vita B. Catharinae metrica. Floruit insignis in partibus urbs orientis*, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 26346 (XV w.) oraz Clm 24583 (1583); *Legenda versibus concinnata*, incipit: *Katerina die rain magt...*, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 2677 (XIV w.), f. 107r-112r, również w: tamże, cod. 2862 (XV w.), f. 113r-124r; carmen *Sande Kathreien marter*, tamże, cod. 2696 (XIV w.), s. 75-118.

⁵⁰ Np. *Relation anon. d’un voyage en Terre Sainte, au mont Sinai et au couvent de Sainte-Catherine*, Rennes, Bibliothèque Municipale, ms. 261 (XV-XVI w.). Felix Fabri (Faber, 1441-1502), szwajcarski dominikanin opisał ze szczegółami podróż do Ziemi Świętej. Trzytomowa współczesna edycja: *Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem*, Stuttgart 1848-1849. W przełożonym na j. niemiecki przez nieznanego tłumacza rękopisie *Księgi Zamorskiej* autorstwa Niccolò da Poggibonsi, widnieje nawet miniatura przedstawiająca ciało Świętej na szczycie Synaju, zgodnie z hagiograficznym opisem wydarzeń. Zob. N. DA POGGIBONSI, *Libro d’Oltramare*, British Museum, ms. Egerton 1900 (tłum. na j. niem. 1467), f. 132v. Również magister Thietmar, odbywszy w 1217 podróż do Ziemi Świętej, Egiptu i Synaju, w 19. rozdziale *Liber peregrinationis* relacjonuje, jak w monasterze synajskim adorował relikwie Świętej, które pokazali mu mnisi, a nawet był świadkiem cudu dokonanego za wstawiennictwem Świętej nieopodal monasteru. Zob. MAGISTER THIETMARUS, *Peregrinatio*,

Świętej Męczennicy dla kultury, upamiętnienie szczególnych momentów w dziejach Jej kultu podtrzymują ponadto monety⁵¹ i znaczki pocztowe⁵². Nawet sztuka filmowa nie pozostała na uboczu tego nurtu⁵³.

Jak obliczono, dysponujemy porównywalną liczbą obiektów i przedmiotów kultu dotyczących św. Katarzyny powstałych na Wschodzie w wiekach XI i XII. Natomiast liczba analogicznych zabytków na Zachodzie w XII w. wzrosła niemal dziesięciokrotnie w porównaniu do poprzedniego stulecia⁵⁴. Te liczby uzmysławiają, jak wartkim nurtem już w tamtym czasie kult Świętej płynął przez Europę.

Zorganizowany kult św. Katarzyny na Zachodzie zainicjowany został krótko przed rokiem 1030 introdukcją Jej relikwii do klasztoru Św. Trójcy nieopodal Rouen. Co prawda, wcześniej istniały izolowane jego ogniska, zwłaszcza w ośrodkach benedyktyńskich, np. Monte Cassino⁵⁵, Einsiedeln czy St. Gallen⁵⁶, jednak w tym względzie miały one znaczenie lokalne, nawet nie regionalne. Natomiast po zaistnieniu relikwii św. Katarzyny w Rouen niemal natychmiast (po 1066) obserwuje się dynamiczne rozprzestrzenianie się Jej kultu, najpierw w Normandii i Anglii, co wiązać należy ze znaczeniem tych relikwii w ojczyźnie

(ed. J. C. M. LAURENT), Hamburg 1857, s. 42-44; H. H. TODT, *Die Pilgerreise des Magisters Thietmar*, „Concilium medii aevi” 22 (2019), s. 46-48.

⁵¹ Moneta o nominale 10 DM wybita na jubileusz 750-lecia klasztoru Św. Katarzyny w Stralsundzie (Niemcy, 2001); 10-dinarowa srebrna moneta z wyobrażeniem Św. Katarzyny (Andora, 2010); 10-dolarowa moneta przedstawiająca kościół pw. Św. Katarzyny w Betlejem (Wyspy Cooka, 2012). Mimo wprowadzenia w 1999 waluty euro, do 31.12.2001 marka pozostawała prawnym środkiem płatniczym w Niemczech, natomiast Andora przyjęła euro 01.01.2002 w miejsce wcześniejszych peset i franków. Dwie ostatnie, kolekcjonerskie monety wybito w polskiej mennicy.

⁵² Np. znaczki wydane w Egipcie z przedstawieniami klasztoru na Synaju: o nominale 80 milimów (1966) oraz 15 piastrow (1987).

⁵³ *Katherine of Alexandria*, w roli głównej Nicole Cernat, reż. Michael Redwood, prod. Kaleidoscope Home Entertainment 2014.

⁵⁴ P. SCHILL, *Ikonographie und Kult der hl. Katharina von Alexandrien im Mittelalter. Studien zu den szenischen Darstellungen aus der Katharinenlegende*, München 2005, s. 53 (praca dyplomowa, Ludwig-Maksymilian-Universität).

⁵⁵ A. KOPICZKO, *Patrocinia Świętej Katarzyny w diecezji warmińskiej*, w: SKA, s. 199. Jednak to nie z Monte Cassino jak również nie ze środowisk naukowych wyszły impulsy, które roznieciły kult Świętej.

⁵⁶ Por.: *Breviarium antiquissimum*, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, ms. 83(76), 2. poł. XI w., f. 7v; brewiarz z Disentis, St. Gallen, Stiftsbibliothek, ms. 403 (XII w. z późn. uzup.), f. 6v; Tamże, ms. 413 (XI w.), f. 8r; Tamże, ms. 414 (XI w.), f. 8v. W kalendarzach tych rękopisów XII-wieczne jednakowo bądź bardzo podobnie brzmiące dopisy: *Katherine virginis et martyris*.

Wilhelma Zdobywcy. W XII w. na kontynencie dopiero wykuwane były liturgiczne zręby kultu, następnie, w XIII w. trwała jego propagacja, a w XIV w. utrwalanie. Apogeum zdaje się przypadać na wiek XV. Niestety, już od XVI stulecia historyczność postaci św. Katarzyny jest coraz silniej kontestowana⁵⁷, w następstwie czego stopniowo postępuje zanik zainteresowania Nią jako tematem artystycznym, na co istotny wpływ wywarło pojawienie się ruchu reformacyjnego⁵⁸. Wraz z końcem wieku XVIII liturgiczna ranga (*dignitas*) obchodu św. Katarzyny została zredukowana do stopnia najniższego – wspomnienia, a w niektórych ośrodkach obchód zupełnie pominięto⁵⁹.

⁵⁷ „Ad secundum, scilicet de passionali, dico uno modo, quod ipsi allegant pro se legendam in passionali contentam, & tamen negant legendas beatae Catherinae, Margaritae, & aliorum, in passionali contentas; negant enim ipsas evasisse pro se venerantibus”. J. HOFFMANN, *Tractatus de communione sub utraque specie*, druk DOMINICUS NICOLINUS, Venetiis 1571, f. R2v.

⁵⁸ P. CARUS, *St. Catharine of Alexandria*, cz. 2, „The Open Court” 21 (1907), s. 729.

⁵⁹ Wydaje się, że najdłużej – do Soboru Watykańskiego II – przetrwało najbardziej rozpowszechnione średniowieczne oficjum *Virginis eximiae*, zob.: *Breviarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum*, druk LUDOVICUS THEISSLING, Romae-Tornaci 1924, s. 1809. W innych regionach Europy, zwłaszcza we Francji, kult św. Katarzyny słabnie wcześniej. Własne antyfony i responsoria w oficjum *Virginis eximiae* wykonywanym w Lyonie jeszcze w końcu XV w., pod koniec XVII w. zostały w większości zastąpione śpiewami wspólnymi z Commune sanctorum. Por. *Breviarium Lugdunense*, druk JANON CARCAIN, Lyon 1498, k. 301v-302v; *Breviarium Sanctae Lugdunensis Ecclesiae*, druk PETRUS VALFRAY, Lyon 1693, s. 536-539. W brewiarzu z Noyon (*Breviarium Noviomense*, druk AUGUSTINUS-MARTINUS LOTTIN, Paryż 1764, s. 564) obchód św. Katarzyny ma najniższą rangę (commemoratio) a XVIII-wieczny rękopiśmienny brewiarz z nieodległego Verdun (Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 760 A/3, f. 220v) tego obchodu nie uwzględnia już w ogóle. Nawet w brewiarzu diecezji Rouen z pierwszej poł. XVIII w. obchód ten został zredukowany do poziomu semiduplex. Por. *Breviarium Ecclesiae Rotomagensis*, druk PATER ET FILIUS JORE, Rouen 1728, s. 590. W dużej części XIX-w. brewiary francuskich obchód św. Katarzyny otrzymał najniższą możliwą rangę liturgiczną z tekstami wspólnymi o dziewicach. Niestety, reformatorzy liturgii po Vaticanum II ostatecznie dopełnili dzieła zniszczenia, w 1969 wykreślając m.in. św. Katarzynę z oficjalnego katalogu Świętych. Powodem był brak historycznie potwierdzonych faktów z życia Świętej. Por. K. KONECKI, *Kryteria soborowej reformy kalendarza świętych*, „Liturgia Sacra” 30 (2024) 1, s. 50, 55, 57. Co prawda, po wizycie Jana Pawła II w klasztorze synajskim, pod naciskiem chrześcijan wschodnich w 2002 przywrócono Ją do *Martyrologium Romanum*, jednak wciąż nie podjęto nawet próby wyjaśnienia fenomenu braku ciągłości oficjalnego kultu św. Katarzyny pomiędzy 1969 i 2002 jako konsekwencji sprzecznych decyzji jednej kongregacji. Co więcej: wydaje się, że obecnie brak pomysłu jak usunąć tę sprzeczność, stąd milczenie na ten temat.

2. Struktura lotaryńskiego oficjum o św. Katarzynie

Pomiędzy niezliczonymi dowodami czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej także liturgiczna twórczość Jej poświęcona oszałamia bogactwem i różnorodnością form, będąc istotnym wyznacznikiem rangi, popularności i siły kultu. Katarzyńskie oficja brewiarzowe zaczęły powstawać już na przełomie XII i XIII stulecia⁶⁰, jednak zgodnie z zapisami kronikarskimi – wspomniano już o tym – pierwsze skomponował ok. roku 1040 mnich Ainard z benedyktyńskiego klasztoru Św. Trójcy w Rouen⁶¹. I choć nie zachował się żaden przekaz tego pionierskiego utworu, a w każdym razie nie został jeszcze zidentyfikowany⁶², to połowę wieku XI umownie można wskazać jako początkowy moment ekspansji postgregoriańskiej twórczości poświęconej Dziewicy Synajskiej.

Oficja brewiarzowe o św. Katarzynie bez zaskoczenia można podzielić na te, które zdobyły szerokie uznanie u kodyfikatorów liturgii (średniowiecznej, ale i nowożytnej) oraz takie, których stosowanie ograniczone zostało do jednego ośrodka bądź niewielkiego terytorium. Szczegółowe badania ujawniły, że, z jednej strony, oficjum rozpoczynające się antyfoną *Virginis eximiae* jest najbardziej rozpowszechnionym wariantem oficjum opartego na rymowanej historii *Nobilis et pulchra*⁶³. Z drugiej strony, istnieje sporo oficjów, które zachowały się w niewielu przekazach (niekiedy z tego powodu nie zostały nawet wprowadzone do obiegu naukowego), stając się oficjami endemicznymi. Za takie uznać należy leodyjskie *Gratulemur in honore*⁶⁴, które – poza Liège – znalazło się także w dwóch ośrodkach: Płocku i Erfurcie. Inne, którego Matutinum rozpoczyna się antyfoną *In bello victus* (alternatywnie: *Hostis iustitiae Christi*) zdaje się być charakterystyczne dla Normandii. Kolejne, *Gratulare Sion alma*, można uznać

⁶⁰ Por. AH 18, nr 37-39; AH 26, nr 69-74.

⁶¹ Por. V. GAZEAU, *Normannia monastica. Prosopographie des abbés bénédictins (Xe-XIIIe siècle)*, Caen 2007, s. 299; TAŻ, *Les abbés bénédictins de la Normandie ducale*, „Anglo-Norman Studies”, t. XXVI (red. J. GILLINGHAM), Suffolk 2003, s. 80; Cz. GRAJEWSKI, *W poszukiwaniu oficjum ainardowego*, „Saeculum Christianum” 29 (2022) 1, s. 52.

⁶² Cz. GRAJEWSKI, tamże, s. 53.

⁶³ Z tego powodu zawodzi intytulacja oficjów katarzyńskich na podstawie pierwszej antyfony. Sprawdza się natomiast przy uwzględnieniu tytułu pierwszego responsorium nokturnalnego – *Nobilis et pulchra*, rozpoczynającego tzw. historię. Por. Cz. GRAJEWSKI, *Koncepcja oficjum modularnego w badaniach nad monodią liturgiczną*, „Musica Ecclesiastica” 15 (2020), s. 57.

⁶⁴ TENŻE, „*Gratulemur in honore*” – endemiczne oficjum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 41 (2020) 1, s. 103-117.

za wyłączną cechę klasztorów benedyktyńskich na pograniczu Francji i Hiszpanii⁶⁵; z kolei *Prudens virgo lampadae* zostało zidentyfikowane jako właściwość liturgii katedry pw. św. Kiliana w Würzburgu. Oficjum *Inclita virgo Catharina*, powstałe najprawdopodobniej w XVII w., w każdym razie przed 1718 na Półwyspie Iberyjskim, zaakceptowane przez trynitarzy i hieronimitów, rozwinęło się w stolicy Portugalii oraz hiszpańskiej Walencji, okazało się już ostatnim echem kultu Świętej – celebrowane było tam jeszcze w 1. połowie XX stulecia.

Do grupy oficjów o bardzo ograniczonym obszarze występowania zaliczyć należy oficjum rozpoczynające się antyfoną *Inclita sanctae Catharinae sollemnita laeta suscipiat* zaobserwowane w niewielu źródłach z XV w. Oficjum to, dotąd nieobecne w literaturze, w tym w katalogach *Analecta Hymnica* oraz *Repertorium Hymnologicum*, niniejszym artykułem autor wprowadza do obiegu naukowego. Trzeba jednak dodać istotne wyjaśnienie: Owo oficjum jest utworem oryginalnym w niewielkim stopniu. Tylko pierwsze nieszpory są elementem pozwalającym wyodrębnić je i uznać za właściwe dla liturgii dwóch ośrodków lotaryńskich: Metz oraz Toul. Pozostałe śpiewy zostały inkorporowane z innych oficjów katarzyńskich, głównie oficjum wielkiego opartego na historii rymowanej *Nobilis et pulchra*⁶⁶, stąd *Inclita sanctae Catharinae* należy uznać za jego wariant. Zatem: pierwsze nieszpory tego oficjum są charakterystycznym elementem, na który autor pragnie zwrócić uwagę.

Fundament analityczny tworzy pięć dotąd zidentyfikowanych przez autora XV-wiecznych źródeł⁶⁷, będących nośnikami oficjum *Inclita sanctae Catharinae* i najprawdopodobniej nie są to wszystkie:

- *Breviarium Metense*, Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 462⁶⁸, f. 328r-329v;

⁶⁵ CZ. GRAJEWSKI, M. PĘGIER, *Gratulare Sion alma. Nieznane oficjum o Św. Katarzynie z Aleksandrii*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 118 (2022), s.110-111.

⁶⁶ CZ. GRAJEWSKI, *Koncepcja oficjum modularnego*, s. 64; TENŻE, *Offices of St. Catherine of Alexandria. A study of parchment fragments of Swedish National Archives (Riksarkivet)*, „Liturgia Sacra” 29 (2022) 1, s. 289-290.

⁶⁷ Autor pragnie tą drogą podziękować panu Pascalowi Lefts z Bibliothèques-Médiathèques de Metz oraz pani Sophie Armbruster z Bibliothèques et Médiathèques Intercommunales de Epinal za życzliwe udostępnienie fotografii rękopisów.

⁶⁸ Opis w: V. LEROQUAIS, *Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France*, t. 2, Paris 1934, s. 233-235.

- *Breviarium Metense*, Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 588⁶⁹, f. 522v-525v;
- *Breviarium Tullense*, Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 246⁷⁰, f. 256r-258v;
- *Breviarium Tullense*, Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 256⁷¹, f. 318v-321r;
- *Breviarium Tullense*, Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 264⁷², f. 526v-530r.

Są to wyłącznie brewiarze z Metz i Toul⁷³, dwóch ośrodków lotaryńskich oddalonych od siebie o około 70 km. Pomimo pewności, że chodzi o jedno oficjum, katarzyński repertuar z obu ośrodków różni się nieco, zwłaszcza właśnie w segmencie nieszpórów, co niżej zostanie wykazane. Co istotne, nie udało się dotrzeć do zapisu muzycznego. Zatem nie jesteśmy w stanie niczego pewnego twierdzić na temat melodii, zwłaszcza I nieszpórów.

Przejdziemy teraz do repertuaru liturgicznego analizowanego oficjum. Obejmuje ono zasadnicze formy: antyfony, responsoria, invitorium oraz hymny. Pominięte zostały jedynie wersykuły, w przypadku źródeł lotaryńskich, mimo że odmienne, to jednak standardowe, funkcjonujące w oficjum wspólnym o dziewicach. Pozostałe 48 śpiewów, zestawiono poniżej w porządku liturgicznym z nadanymi syglami. Obok incipitów responsoriów uwidoczniiono początki wersetów oraz w dwóch przypadkach tropu (w całym artykule pisownia klasyczną łaciną):

antyfony

a01 Inclita sanctae Catharinae suscipiat Ecclesia

a02 Virgines sacrae de consortio⁷⁴

⁶⁹ Opis w: tamże, s. 252-255.

⁷⁰ Olim 103. Opis w: tamże, s. 92-93.

⁷¹ Olim 101. Opis w: tamże, s. 91-92.

⁷² Olim 116. Opis w: tamże, s. 94-95.

⁷³ Trzeba podkreślić, że chodzi o katedrę w Toul, bowiem wcześniej w klasztorze św. Aprusa (Saint-Èvre) wykonywano najbardziej rozpowszechniony wariant oficjum o św. Katarzynie – *Virginis eximiae*. Por. *Ordo monasterii Sancti Aprii Tullensis*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. lat. 975 (XIV w.), f. 90r.

⁷⁴ Metz 588: *Virginis sanctae de consortio*.

- a03 O speciosa virginum rosa flos⁷⁵
a04 Salve virgo stirps regalis
a05 Carnis morte destructa
a06 Annua/Inclita sanctae virginis Catharinae suscipiat alacriter⁷⁶
a07 Sancta Catharina virgo castissima
a08 Virgo sancta Catharina
a09 Specie corporis decora⁷⁷
a10 Traditur a patre doctoribus
a11 Cum esset adhuc
a12 Maxentius instat impius
a13 Caesar electos convocat
a14 Gloriosam virginem
a15 Illa Deo dum agit
a16 Cum caetu virgineo
a17 Passionem gloriosae
a18 Post plurima supplicia
a19 Exspecto pro te gladium
a20 Vox de caelis intonuit
a21 Quia devotis laudibus
a22 Prudens et vigilans virgo
a23 Plebs fidelis
a24 Dum offerret suae carnis
a25 Hanc ancillam tuam
a26 Vox de caelis in turbarum
a27 Dum in sancta Catharina

⁷⁵ Metz 588: *Speciosa virginum rosa*.

⁷⁶ Epinal 256: *Annua sanctae Catharinae virginis*. Możliwe, że przedstawienie słów jest pomyłką skryptorską. W Metz 462 tekst tradycyjny: *Inclita sanctae virginis Catharinae*. Obie antyfony są wariantami tekstowymi.

⁷⁷ Metz 588: *Specie corporis decoris*.

- a28 *Benedicta sit immensa*
a29 *Ave virginum gemma Catharina*
a30 *Decoretur dies ista*⁷⁸
a31 *Virginis eximiae*

responsoria

- r01 *Virgo Dei Catharina tuum recolentes. v Ut quibus atteritur*
r02 *Ex eius tumba marmorea. v Catervatim ruunt populi. t Sospitati dedit aegros*
r03 *Nobilis et pulchra. v Cui rex carne*
r04 *Martyrium sitiens libamina. v Daemoniis plena sunt*
r05 *Haec quinquagenos oratores. v Efficiens testes*
r06 *O quam felices per te. v Cum duce Porphirio*
r07 *Impius hanc Caesar. v Illa manet constans*
r08 *Virgo flagellatur crucianda. v Sponsus amat sponsam*
r09 *Horrendo subdendo*⁷⁹. *v Tamquam Chaldaeis*
r10 *Percussa gladio dat. v Membris virgineis*
r11 *O mater nostra ter sancta. v Iam Christo iuncta. t Aeterne virgo memoriae*⁸⁰

hymny

- h01 *Praesens dies expendatur*
h02 *Ave gemma claritatis*
h03 *Iesu corona virginum*
h04 *Catharinae collaudemus*

⁷⁸ Epinal 264: *Decoretur ista dies* (fot. 3).

⁷⁹ Metz 462: *Horrendo subdenda*.

⁸⁰ W Metz 462 i 588 brak tropu.

invitatoria

i01 Adoretur virginum rex

i02 Adoremus virginum regem

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że w przeszłości funkcjonowały trzy oficja o św. Katarzynie o ludzko podobnym incipicie pierwszej antyfony niespornej, jednak nierównomiernie rozpropagowane. Ich utożsamienie a co najmniej nierozróżnienie może być przyczyną nieporozumienia a w skrajnym przypadku doprowadzić do błędnych wniosków. Tak więc, *Inclita sanctae Catharinae... suscipiat Ecclesia*, a01 jest inicjalną antyfoną w większości przekazów przedmiotowego oficjum, natomiast a06 *Inclita sanctae virginis... suscipiat alacriter* jest inicjalną antyfoną w bardzo popularnym, zwłaszcza w Europie centralnej, oficjum katarzyńskim, będącym w istocie wariantem oficjum wielkiego. Stąd – dla odróżnienia – w niniejszym studium autor używa przydawki „lotaryńskie”:

oficjum lotaryńskie

a01 *Inclita sanctae Catharinae sollemnia laeta suscipiat Ecclesia diem (passionis) recolens quo virgo caelos petiit et perpetuo regnat cum Christo Domino.*

oficjum centralnej Europy

a06 *Inclita sanctae virginis Catharinae sollemnia suscipiat alacriter pia Mater Ecclesia. Ave virgo Deo digna ave dulcis/mitis et benigna obtine nobis gaudia quae possides cum/in gloria.*

I właśnie antyfona a06, w wielu źródłach zwłaszcza centralnej Europy rozpoczynająca oficjum katarzyńskie, w źródłach lotaryńskich została umieszczona jako śpiew do *Magnificat* w delikatnie zmienionej formie: *Annua sanctae virginis*. Trudność w identyfikacji śpiewów pogłębia jeszcze fakt, iż (co prawda w niewielu przypadkach) antyfona a06 może rozpoczynać się nieco inaczej: *Inclita sanctae Catharinae virginis sollemnia suscipiat alacriter...*⁸¹, a już zupełnie rzadko wykazuje głębsze zmiany tekstowe, np.: *Inclita sanctae Catharinae virginis sollemnia suscipiat alacriter pia Mater Ecclesia et nobis obtineat gaudia quae*

⁸¹ Np. *Breviarium Benedictinum congregationis sanctae Mariae Montis Oliveti*, druk ANDREA TORRESANO, Wenecja 1493, f. 381v; *diurnale*, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, ms. ID 16 (1. poł. XV w.), f. 299r; Bourges, Bibliothèque Municipale, ms. 23 (XV w.), f. 434r.

*possidet cum gloria*⁸², stąd badacze twórczości liturgicznej poświęconej Dziewicy Synajskiej muszą zachować czujność w stosunku do tego śpiewu. Zaistniało także trzecie oficjum o incipicie *Inclita virgo Catharina*, które może pogłębiać dezorientację, jednak to utwór powstały najprawdopodobniej już po Tridentinum⁸³. Po tych wyjaśnieniach można przejść do komparatystyki repertuaru.

2.1. Nieszpory i Laudes

Wystarczy wstępny ogląd struktury oficjum, by dojść do wniosku, że pierwsze i drugie nieszpory różnią się repertuarowo. Przy tym pominąć można hymn, który dla obu Godzin w zasadzie jest wspólny. Odmienność nieszporów nie powinna zaskakiwać, choć przyznać trzeba, że rzadziej występujące. Owszem, w wielu księgach liturgicznych takie rozwiązanie było niemal normą w niektóre święta i uroczystości, jednak w oficjach o św. Katarzynie to zdecydowanie rzadkość. Typowym rozwiązaniem jest powtórzenie w II nieszporach antyfon z laudesów (częściej)⁸⁴, ewentualnie z I nieszporów. Inną cechą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to zastosowanie pełnego cyklu antyfon (tj. pięciu – *cursus saecularis*) w obu nieszporach a także w laudes. Nie widać tutaj śladów praktyki *sub una antiphona* polegającej na śpiewie jednej antyfony do zestawu pięciu psalmów, co nawiasem mówiąc, w oficjach katarzyńskich dość często ma miejsce.

Lotaryńskie pierwsze nieszpory są tą godziną kanoniczną, która najpełniej ukazuje lokalną twórczość poświęconą św. Katarzynie i tym samym stanowi o jej odrębności. Analiza zaś drugich nieszporów, pozwala na oddzielenie liturgii w katedrach w Metz i Toul. Drugie spostrzeżenie dotyczy oryginalności nieszporów: Pierwsze są w bardzo wysokim stopniu twórczością oryginalną – pierwszych pięć antyfon nie udało się dotąd zidentyfikować poza tymi dwoma ośrodkami (fot. 1).

⁸² *Breviarium ad usum Ecclesiae Pallentine*, druk Palencia 1545, [b. nazw. drukarza], f. 340r.

⁸³ Cz. GRAJEWSKI, *Antyfony Inclita o św. Katarzynie w źródłach od XII do XVIII w. Próba systematyzacji*, „Musica Ecclesiastica” 20 (2025), s. 76.

⁸⁴ Na tym tle wyróżnia się oficjum *Ave gemma claritatis* (tekst pierwszej antyfony niemal całkowicie tożsamy z pierwszą strofą hymnu h02) w rękopisie z Czech lub Śląska, w którym wszystkie zespoły antyfon (tj. I nieszpory, laudes oraz II nieszpory) są odmienne. Płock, Muzeum Diecezjalne, ms. b.s. (XIV w.), f. 19v-29v.

Fot. 1. Lotaryńskie nieszpory o św. Katarzynie.

Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Épinal, ms. 246, f. 256r.

Fot. Sophie Armbruster

Zastanawiać musi brak owych pięciu antyfon w brewiarzu Metz 462, w którym nieszpory w dniu św. Chryzogona (24 XI) z oficjum wspólnego o męczennikach, przechodzą płynnie w oficjum katarzyńskie (fot. 2). Mamy następującą sytuację: Pierwsze antyfony nieszporne dotyczą św. Chryzogona, natomiast responsorium i dalsze śpiewy już św. Katarzyny⁸⁵. Może to przemawiać za niższą rangą obchodu katarzyńskiego w tych ośrodkach. Zresztą, w obu tych ośrodkach trwałość kultu św. Katarzyny okazała się niejednakowo ugruntowana: w diecezji Toul w połowie XVIII w. jest on już nieobecny⁸⁶.

Fot. 2. Początek oficjum katarzyńskiego.
Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 462, f. 328r (fragment).
Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux

⁸⁵ Nie jest to zjawisko odosobnione. Np. w księgach krzyżackich do połowy XV w., ze względu na oktawę Św. Elżbiety z Turynii (patronki zakonu), nieszpory w dniu Św. Katarzyny rozpoczynały się antyfoną *Dominus Elizabeth* i dopiero od responsorium pojawiały się śpiewy katarzyńskie. Pełne nieszpory (własne) o Św. Katarzynie widoczne są w źródłach krzyżackich dopiero od drugiej połowy XV w. Por. Pelplin, Biblioteka Seminarium Duchownego, ms. L 10 (XIV w.), f. 221r; Gdańsk, Biblioteka PAN, ms. Mar F. 218 (XV w.), f. 318v. Cz. GRAJEWSKI, *Dychotomia oficjów o św. Katarzynie Aleksandryjskiej w źródłach krzyżackich*, w: M. JAKUBEK-RACZKOWSKA, M. CZYŻAK (red), *Codices et fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania*, Toruń 2024, s. 235.

⁸⁶ *Breviarium Tullense*, druk ANTOINE LESEURE, Tulli Leucorum [Toul] 1749, s. 575.

W rękopisie Metz 588 widać już niemal całkowitą zgodność z repertuarem pierwszych niesporów diecezji Toul; jedynie responsorium nawiązuje do ms. 462. Warto zwrócić uwagę, że spośród pięciu źródeł tylko w jednym – 462 – przepisy liturgiczne dopuszczają wybór hymnu: standardowego na uroczystość męczennicy: *Iesu corona virginum* albo dedykowanego św. Katarzynie *Catharinae collaudemus*. W tej możliwości wyboru upatrywać chyba można reminiscencji dawnej liturgii wieczorem 24 listopada, w której korpus tekstowy nie był jeszcze ustabilizowany i w wielu ośrodkach śpiewy trzeba było czerpać z *Commune Sanctorum*. Z tego względu wydaje się, że ms. 462 jest wcześniejszy od 588.

Różnice między oboma ośrodkami uwidaczniają się również w doborze responsorium oraz prozy. W Metz wykonywano responsorium *Virgo Dei Catharina*, które, według dostępnej wiedzy, nigdzie indziej nie występowało, natomiast w Toul aplikowano *Ex eius tumba*, dość często obecne w księgach chórowych, jednak nie można je określić jako powszechnie występujące⁸⁷. Również w Toul na zakończenie Matutinum (po 9. responsorium) śpiewano bardzo rozpowszechnioną prozę *Aeterne virgo memoriae*, której z kolei nie aplikowano w Metz.

W tabelach oryginalne utwory zostały wyróżnione szarym tłem. Ponieważ tekst antyfony inicjalnej (a01) został już zacytowany *in extenso*, stąd teraz przytoczone zostaną teksty pozostałych oryginalnych śpiewów:

a02 *Virgines sacrae de consortio (con)gaudete virginis quam associavit vobis Dominus in aeternis gaudiis.*

a03 *Speciosa virginum rosa flos et decor regni caelorum pro nobis ora regem angelorum ut dimissis peccatis associet nos beatis.*

a04 *Salve virgo stirps regalis lux et decor virginalis Christum exora precibus ut servet nos a malis omnibus.*

a05 *Carnis morte destructa caelosque introducta virgo gemma Regia regis aeterni filia.*

r01 *R. Virgo Dei Catharina tuum recolentes agonem sis populi memor exoresque partum Salomonem. Cuius cuncta regit sapientia quem trenut orbis. V̇ Ut quibus acteritum praestet medicamina morbis. Cuius.*

⁸⁷ Cz. GRAJEWSKI, *Ex eius tumba. Intrygujący szczegół średniowiecznej liturgii godzin*, „Saeculum Christianum” 27 (2020) 1, s. 44.

	I Vesperae				
	1	2	3	4	5
an1		a01	a01	a01	a01
an2		a02	a02	a02	a02
an3		a03	a03	a03	a03
an4		a04	a04	a04	a04
an5		a05	a05	a05	a05
r	r01	r01	r02	r02	r02
hymn	h03/04		h01	h01	h01
an ad Magn.	a06	a06	a06	a06	a06

W drugich nieszporych sytuacja jest daleko bardziej klarowna, pozwalająca na odseparowanie od siebie źródeł z Metz i Toul. Ponadto, drugie nieszpory ukazują źródła inspiracji lotaryńskich kodyfikatorów liturgii w XV w. Najpierw jednak warto zwrócić uwagę, że zastosowano w nich rozwiązanie polegające na zapożyczeniu zestawu pięciu antyfon z laudesów. Wspomniano o tym wyżej.

	Laudes				
	1	2	3	4	5
an1	a17	a17	a23	a23	a23
an2	a18	a18	a24	a24	a24
an3	a19	a19	a25	a25	a25
an4	a20	a20	a26	a26	a26
an5	a21	a21	a27	a27	a27
hymn	h03/04	h03			
an ad Bened.	a22	a22	a28	a28	a28

	II Vesperae				
	1	2	3	4	5
an1	a17	a17	a23	a23	a23
an2	a18	a18	a24	a24	a24
an3	a19	a19	a25	a25	a25
an4	a20	a20	a26	a26	a26
an5	a21	a21	a27	a27	a27
hymn			h01	h01	h01
an ad Magn.	a29	a29	a30	a30	a30

Nie ulega wątpliwości, że zestaw antyfon laudesowych rozpoczynający się śpiewem *Passionem gloriosae* (a17) z antyfoną kantykową *Prudens et vigilans virgo* (a22), który obserwujemy w obu księgach z Metz, świadczy o rdzeniu oficjum wielkiego. To jeden z najczęściej występujących wariantów reperturowych katarzyńskich laudesów. Nie jest to zaskakujące, bowiem także matutinum w całości oparte jest na elementach oficjum wielkiego (o tym niżej).

Brewiarze z Toul natomiast zaskakują zestawem antyfon rozpoczynających się *Plebs fidelis* (a17). To już nie jest powszechnie stosowane rozwiązanie, a można stwierdzić nawet, że mocno nietypowe. Ten zestaw pięciu antyfon jest charakterystyczny dla liturgii katedry w Liège, jest to bowiem zespół antyfon laudesowych w oficjum *Gratulemur in honore*, oficjum, które powstało pod koniec XII w., ewentualnie na początku XIII w. właśnie w Liège lub okolicy. Tam się rozwinęło, utrwaliło i funkcjonowało niemal do końca XVIII stulecia⁸⁸. Odległość między Liège i Toul wynosi ok. 260 km, można zatem wyobrazić sobie, że pomimo swej endemiczności w jakiś sposób oddziaływało na liturgię katedry w Toul. Zrozumienie tego procesu staje się łatwiejsze, gdy uświadomić sobie, że leodyjskie nieszpory *Gratulemur in honore* inkorporowane zostały do oficjum katarzyńskiego także w Lille, Tournai, Namur (wszystkie miejscowości na zachód od Liège). Nieszpory te (wraz z całym oficjum leodyjskim) pojawiły się

⁸⁸ Por. Cz. GRAJEWSKI, *Gratulemur in honore*, s. 114-115.

Fot. 3. Elementy leodyjskiego oficjum o św. Katarzynie w rękopisie lotaryńskim.
 Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 264, f. 530r.
 Fot. Sophie Armbruster

również – co zadziwia i o czym wspomniano – w Erfurcie i Płocku. Obecnie nie jest jasne w jakich okolicznościach przedostały się do Toul i pozostałych kilku ośrodków; zagadnienie to powinno stać się tematem osobnych studiów.

Żeby zakończyć już zagadnienie lotaryńskich nieszpórów i laudesów dodajmy, że w źródłach z Toul antyfony do *Benedictus* (*Benedicta sit immensa*) oraz do *Magnificat* (*Decoretur dies ista*) w II nieszpórach zostały przejęte również z oficjum leodyjskiego (fot. 3). Natomiast antyfona magnifikatowa stosowana w Metz, a29 *Ave virginum gemma Catharina* najczęściej obserwowana jest w źródłach anglosaskich, które przekazały ryt Salisbury (Sarum) a także niektórych *liturgica* francuskich: z Grenoble i Besançon⁸⁹.

2.2. Completorium

Pomijając hymn, który uwidoczniiony jest w księgach z Toul, antyfona do *Nunc diittis* ponownie różnicuje liturgię Metz i Toul. O ile w Metz (zauważyć należy, że tylko w jednym brewiarzu, w drugim kompleta została pominięta) zastosowano bardzo popularny śpiew *Virginis eximiae*⁹⁰, o tyle w Toul aplikowano *Sancta Catharina virgo castissima*. Ta druga antyfona, niezbyt rozpowszechniona, występuje jako śpiew *ad Magnificat* w pierwszych nieszpórach we francuskim oficjum *Ave gemma claritatis*, głównie w księgach z Autun⁹¹, ale widoczne są pojedyncze ogniska jej występowania również poza tym oficjum. Na przykład, zidentyfikowano ją w brewiarzu z Remiremont⁹² oraz brewiarzu bożogrobców (wyjątkowo w II nieszpórach)⁹³. Tak więc, antyfona a07 w połączeniu z kantykiem *Nunc dimittis* w wysokim stopniu prawdopodobieństwa może wskazywać na liturgię katedry w Toul, przynajmniej w XV stuleciu.

⁸⁹ Np. Ordo katedry w Norwich, Cambridge, Corpus Christi College, ms. 465 (1. ćw. XIV w.), f. 129r; brewiarz z Besançon, Frauenfeld, Kantonsbibliothek Thurgau, ms. Y 24 (XIII/XIV w.), s. 404; brewiarz z Grenoble, Grenoble, Bibliothèque Municipale ms. 784 (2. poł. XV w.), f. 345v.

⁹⁰ Antyfona *Virginis eximiae* jest najczęściej stosowana jako pierwsza antyfona nieszporna. W połączeniu z kantykiem *Nunc dimittis* jest sytuacją wyjątkową. Poza ms. 462 obserwujemy ją w brewiarzu diecezji Merseburg (*Breviarium Merseburgense*), druk ULRICH ZELL, Köln 1490, f. 351v.

⁹¹ Cz. GRAJEWSKI, *Oficjum Ave gemma claritatis w źródłach XII-XVI wieku*, „Saeculum Christianum” 31 (2024) 1, s. 34.

⁹² Epinal, Bibliothèque Municipale, ms. 191 (1585), f. 315r-v.

⁹³ *Breviarium Hierosolymitanum*, druk PETER DRACH, Speyer 1495, sine folio, składka bb.

	Completorium				
	1	2	3	4	5
hymn			h02	h02	h02
an ad Nunc d.	a31		a07	a07	a07

2.3. Matutinum

Godzina nocna w liturgii katedry w Metz inicjowana była bardzo popularnym śpiewem invitorium i01 *Adoretur virginum Rex*, natomiast w Toul widzimy zmiany: W dwóch księgach będzie to równie powszechne i02 *Adoremus virginum Regem*, ale w trzeciej, podobnie jak w Metz – i01. Hymn w żadnym źródle nie został uwzględniony, prawdopodobnie więc był wykonywany z komunału.

	Matutinum				
	1	2	3	4	5
inv	i01	i01	i02	i01	i02

I Nokturn

I an1	a08	a08	a08	a08	a08
I an2	a09	a09	a09	a09	a09
I an3	a10	a10	a10	a10	a10
I r1	r03	r03	r03	r03	r03
I r2	r04	r04	r04	r04	r04
I r3	r05	r05	r05	r05	r05

	Matutinum				
	1	2	3	4	5

II Nokturn

II an1	a11	a11	a11	a11	a11
II an2	a12	a12	a12	a12	a12
II an3	a13	a13	a13	a13	a13
II r1	r06	r06	r06	r06	r06
II r2	r07	r07	r07	r07	r07
II r3	r08	r08	r08	r08	r08

	Matutinum				
	1	2	3	4	5

III Nokturn

III an1	a14	a14	a14	a14	a14
III an2	a15	a15	a15	a15	a15
III an3	a16	a16	a16	a16	a16
III r1	r09	r09	r09	r09	r09
III r2	r10	r10	r10	r10	r10
III r3	r11	r11	r11	r11	r11

Jest to jedyna w Matutinum wyraźna różnica pomiędzy źródłami. Repertuar antyfoniczny i responsorialny we wszystkich nokturnach jest całkowicie zbieżny. Zwracający uwagę trop *Aeterne virgo memoriae* jest elementem występującym w rozmaitych oficjach katarzyńskich, choć największe nasycenie nim wykazuje oficjum *Ave virgo speciosa*, charakterystyczne dla terenów germańskich. Liturgiczna lokalizacja tego tropu jest rozmaita: w niektórych oficjach może występować dołączony do responsorium nieszpornego, w innych do ostatniego responsorium pierwszego nokturnu, w jeszcze innych po responsoriach

drugiego nokturnu⁹⁴, jednak najczęściej umieszczany jest po ostatnim responso-
rium trzeciego nokturnu – tak właśnie jak ma to miejsce w brewiarzach z Toul.
Natomiast metzeńskie brewiarze ms. 462 i ms. 588 tej praktyki nie przekazały.

Repertuar Matutinum przekonuje, że oficjum lotaryńskie zostało skom-
ponowane jako wariant oficjum wielkiego, tj. zbudowanego na historii rymowa-
nej *Nobilis et pulchra*. Potwierdzają to listy antyfon i responsoriów zdradzające
silne pokrewieństwo z tym najbardziej rozpowszechnionym oficjum. Historia
Nobilis et pulchra przedstawia skrótowo hagiografię Świętej zgodnie z narracją
zapisaną w *Passio Sanctae Catharinae* (badacze wymieniają 17 redakcji). Ko-
lejność responsoriów jest niezakłócona – narracja w tekstach prowadzona jest
logicznie, co wskazywałoby na nienaruszoną strukturę pierwotnie skompono-
wanego oficjum. Jest to o tyle istotne, że zdarzają się przekazy oficjów o św. Ka-
tarzynie, w których dokonywano zmian, np. zamieniając miejscami niektóre
śpiewy, w efekcie tworząc niekiedy ahistoryczny, nielogiczny ciąg zdarzeń. Na
koniec należy dodać, że lista czytań nokturnalnych w każdym brewiarzu jest
inna, aczkolwiek w źródłach metzeńskich zauważalne są podobieństwa. Nato-
miast brewiarze z Toul w tym względzie zdecydowanie różnią się, tak między
sobą jak i w stosunku do brewiarzy z Metz. Nie jest to żadne *curiosum*: czytania
wymykają się jakimkolwiek próbom odnalezienia klucza, według którego doko-
nywano ich wybór.

3. Rekapitulacja i wnioski

- a. kult św. Katarzyny w katedrze w Metz w XV stuleciu nacechowany zo-
stał reformą śpiewów brewiarzowych. Wcześniejsze oficjum, *Ave virgo
gloriosa* obecne w liturgii metzeńskiej na przełomie XIII i XIV w.⁹⁵ za-
stąpione zostało oficjum wielkim. Ze względu na brak informacji o li-
turgii w dniu św. Katarzyny w katedrze w Toul przed wiekiem XV nie
można niczego pewnego na ten temat stwierdzić. Wiadomo tylko, że
w XV w. w tym ośrodku stosowane było to samo oficjum co w Metz;

⁹⁴ Nawet jedna tradycja może nie być w tym względzie jednolita. Np. niektóre źródła
krzyżackie przekazały ów trop na zakończenie II nokturnu, inne natomiast na zakończenie
III nokturnu. Por. CZ. GRAJEWSKI, *Dychotomia oficjów o św. Katarzynie Aleksandryjskiej*, s. 230.

⁹⁵ Verdun, Bibliothèque Municipale, ms. 107 (XIII/XIV w.), f. 379r.

- b. wymiana oficjów nie została przeprowadzona mechanicznie. W nowym oficjum pierwsze pięć antyfon oraz responsorium pierwszych niesporów zostało zastąpione twórczością lokalną;
- c. w efekcie powstał lotaryński wariant oficjum wielkiego (tj. repertuarowo oparty na historii *Nobilis et pulchra*), którego charakterystyczną cechą jest zespół pierwszych pięciu antyfon niespornych rozpoczynający się śpiewem *Inclita sanctae Catharinae sollemnia laeta suscipiat*. Dotąd nie zwrócono na to uwagi, więc taka konstatacja jest najbardziej odkrywczym wnioskiem płynącym z analizy oficjów o św. Katarzynie w przedmiotowych źródłach;
- d. responsorium niesporne, *Virgo Dei Catharina tuum recolentes*, które wydaje się być cechą rozpoznawczą liturgii w Metz, nie występuje w księgach z Toul;
- e. liturgia w dniu 25 listopada w Metz oraz Toul, jakkolwiek wykazująca ściśle podobieństwa, nie jest tożsama. Różnice między nimi jednak nie są na tyle znaczące, by liturgię w obu ośrodkach traktować separacyjnie. Autor proponuje określać oficjum, osobliwie zaś niespory, *Inclita sanctae Catharinae* „lotaryńskim”, bowiem repertuar ten wydaje się stanowić *signum distinctivum* liturgii lotaryńskiej, przynajmniej w XV stuleciu;
- f. oryginalnym wkładem liturgistów obu ośrodków do neogregoriańskiej twórczości poświęconej Dziewicy Aleksandryjskiej są niektóre antyfony (a01, a02, a03, a04, a05) i jedno responsorium (r01, dotyczy katedry w Metz).

Wniosek, iż oficjum *Inclita sanctae Catharinae sollemnia laeta suscipiat* może stanowić cechę rozpoznawczą XV-w. źródeł lotaryńskich sformułowany został na podstawie repertuaru pięciu brewiarzy. Dla zyskania wyższego stopnia pewności należałoby przebadać więcej źródeł, zwłaszcza metzeńskich. Z tym jednak może być kłopot, ponieważ księgozbiór biblioteki miejskiej został w dużej części zniszczony w 1944 i wiele brewiarzy, które V. Leroquais ujął w swoim katalogu⁹⁶ już nie istnieje. Trudno będzie zatem wykazać, kiedy dokładnie owo oficjum się pojawiło i jak długo pozostawało w użyciu, choć wstępnie założyć można, że funkcjonowało do Soboru Trydenckiego. Nadzieję dają zbiory

⁹⁶ V. LEROQUAIS, *Les bréviaires manuscrits*, s. 222-260.

Biblioteki Miejskiej w Epinal, w której zachowały się zabytki piśmiennictwa z terenów Lotaryngii. Być może takich instytucji jest więcej.

Owszem, zachowały się źródła z Metz, jednak są to *liturgica* zakonne z opactwa św. Arnulfa⁹⁷ z przekazami oficjum *Ave virgo speciosa*⁹⁸. Dwa natomiast źródła, najprawdopodobniej z katedry metzeńskiej, do których udało się dotrzeć, nie przybliżą nas znacząco do rozświetlenia tego zagadnienia. Pierwszym jest fragment antyfonarza z końca XII lub początku XIII w.⁹⁹, wydobyty z oprawy innej księgi, na którym zachowały się śpiewy oficjum wielkiego od III nokturnu do końca. Zachowany repertuar całkowicie zgodny jest z dwoma analizowanymi źródłami metzeńskimi; niestety na temat pierwszych niesporów niczego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Drugi przekaz, to wspomniany ms. 107 (XIII/XIV w.), zawierający ponownie oficjum *Ave virgo speciosa*, jednak z pierwszymi niesporami *Virginis eximiae*, co może oznaczać, że w XIV stuleciu w Metz nie celebrowano jeszcze niesporów lotaryńskich. Te natomiast widnieją w księgach XV-w. Postulat zatem, jaki w zakończeniu niniejszego studium należałoby postawić, jest poszukiwanie i analiza wczesnych przekazów oficjum o św. Katarzynie w źródłach pochodzących z Metz i Toul, by zbadać, na ile wcześniej przed XV stuleciem oficjum lotaryńskie celebrowane było w tych ośrodkach.

⁹⁷ Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 83 (pocz. XIII w.); ms. 585 (XIV w.); ms. 132 (ok. 1240). O tym ostatnim rękopisie w: A. ODERMATT, *Der Liber ordinarius der Abtei St. Arnulf vor Metz (Metz, Stadtbibliothek, Ms. 132, um 1240)*, Freiburg 1987, s. 348-349.

⁹⁸ Oficja o Św. Katarzynie w tych źródłach są interesujące i zaskakujące z tego powodu, iż zawierają dwie antyfony nokturnalne (*Ad conflictum provocati* oraz *Virgo fame tenuata*) zaczerpnięte z leodyjskiego oficjum *Gratulemur in honore*, co jest niezwykle rzadkością. Oficjum to z jednej strony niechętnie „pożyczało” swe śpiewy innym oficjom, a z drugiej wykazuje zadziwiającą odporność na asymilację śpiewów z innych oficjów katarzyńskich. Por. Cz. GRAJEWSKI, *Gratulemur in honore*, s. 104, 107. Jeśli już „udało się” umieścić niektóre śpiewy z *Gratulemur* w innych oficjach, to najczęściej dotyczy to repertuaru I niesporów. Przykł. brewiarze z Chalons-en-Champagne: Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 468 (XIII w.), f. 431r; Chalons-en-Champagne, Bibliothèque Municipale, ms. 17 (XV w.), f. 230r; z Tournai: Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 105 (XV w.), f. 259r; Tournai, druk Paris Ioannes Higman (1497), s. 203; z Lille: Lille, Bibliothèque Municipale, ms. 49 (XV w.), f. 531v; ms. 50 (XV w.), f. 404v.

⁹⁹ Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 732 bis (XII/XIII w.).

* * *

STRESZCZENIE

Autor analizuje oficjum św. Katarzyny Aleksandryjskiej *Inclita sanctae Catharinae* obecne w pięciu źródłach z Metz i Toul. Jest to oficjum złożone z elementów zapożyczonych z innych tradycji oraz elementów oryginalnych. Oficjum to jest cechą liturgii katedry w Metz i Toul w XV wieku.

SUMMARY

15th-Century Transmissions of the Lorraine Office of St. Catherine

The author analyzes the offices of St. Catherine of Alexandria *Inclita sanctae Catharinae* present in the five sources from Metz and Toul. It is office composed of elements borrowed from other traditions and original elements. This office is a feature of the liturgy of the cathedral of Metz and Toul in 15th century.

BIBLIOGRAFIA

1) ARCHIWALIA, EDYCJE I ŹRÓDŁA (BEZ ŹRÓDEŁ LITURGICZNYCH)

[Dokument]. (05.07.1519). München: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kollegiatstift Mühlendorf, dok. 339.

[Dokument]. (20.01.1479). München: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kollegiatstift Mühlendorf, dok. 234.

Amiet, R. (1986). *Missale Augustanum. Édition synthétique de 22 missels du diocèse d'Aoste XIe-XVIIe siècles*. t. I-II. *Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae*. Aoste: Industrie Grafiche Editoriai Musumeci.

Arnoldi, H. (1478). *Meditationes de sanctis mulieribus virginibusque*. Basel: Universitätsbibliothek, ms. B XI 9, f. 37v-64r.

Arnoldi, H. (4. ćw. XV w.). *Meditationes tres de sanctis virginibus*. Basel: Universitätsbibliothek, ms. B XI 20, f. 52r-101r.

- Assion, P. (1990). *Katharina (Aikaterinè) von Alexandrien*. W: W. Braunfels (red.), *Lexikon der Christlichen ikonographie*, bd. 7 (kol. 289-297). Rom–Freiburg–Basel–Wien: Herder.
- Beckers, O. (1977). *Das Spiel von den zehn Jungfrauen und das Katharinenspiel*. Hildesheim–New York: Olms.
- Capgrave, J. (2011). *Life of Saint Katherine of Alexandria* (tłum. K. A. Winstead). Paris: University of Notre Dame Press.
- Carmina et orations*. (XVI w.). Wien: Österreichische Nationalbibliothek, cod. 5188.
- Chalybs, P. (1511). *Dive Catharine virginis heroici vitae descriptio*. Nürnberg: Fridericus Peypus.
- Chevalier, U. (red.). (1892). *Repertorium Hymnologicum*, t. 1. Louvain: Lefever.
- Confraternitas nostrae Triareolatae virginis... Catharinae*. (XVI w.). Salzburg: Erzabtei St. Peter, Benediktinerstift, Bibliothek, ms. b VIII 1.
- Dreves, G. M. (red.). (1894). *Analecta Hymnica Medii AEvi*, t. 18. Leipzig: O.R. Reisland.
- Dreves, G. M. (red.). (1897). *Analecta Hymnica Medii AEvi*, t. 26. Leipzig: O.R. Reisland.
- Dreves, G. M. (red.). (1898). *Analecta Hymnica Medii AEvi*, t. 30. Leipzig: O.R. Reisland.
- Ex legenda S. Catharina cum orationibus et de confraternitate S. Catharinae*. (ok. 1500). W: Codex S. Petri Salisburgensis (f. 213r-225v). Salzburg: Erzabtei St. Peter, Benediktinerstift, Bibliothek, ms. a VI 35.
- Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem*. (1848-1849). Stuttgart: Societatis litterariae Stuttgardiensis.
- Graeculus. (1974). *Sermo de s. Catharina*. [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 93, 1448 r.]. W: J. B. Schneyer (red.), *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: E-H (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 43 (2), nr 435)*. Münster: Aschendorff.

- Gregorii Holonii Leodiensis Catharina. *Tragoedia de fortissimo S. Catharinae, Virginis, Doctoris & Martyris certamine*. (1556). Antverpiae: Ioannes Bellerus.
- Grotefend, H. (1892). *Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*. Hannover: Hann'sche Buchhandlung.
- Herolt, J. (1503). *Sermones discipuli de tempore et de sanctis, unacum promptuario exemplorum*. Argentinae: Martinus Flach.
- Hoffmann, J. (1571). *Tractatus de communione sub utraque specie*. Venetiis: Dominicus Nicolinus.
- Houdry, V. (1776). Pro Sanctae Catharinae virginis, et martyris panegyrico. W: *Concionatorium Bibliotheca, continens panegyricos sanctorum*, t. 3. Venetiis: Ex Typographia Balleoniana.
- Iacobus de Villaco. (1974). Sermo de s. Catharina [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 33, 2. poł. XV w.]. W: J. B. Schneyer (red.). *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: I-J (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 43 (3), nr 161)*. Münster: Aschendorff.
- Kilwardby, R. (ok. 1300). In *Priscianum minorem*. Melk: Benediktinerstift, ms. 582 [965, K 44].
- Laurent, J. C. M. (red.). (1857). *Magister Thietmarus, Peregrinatio*. Hamburg: Nolte & Köhler.
- Leroquais, V. (1934). *Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France*, t. 2. Paris: b. w.
- Locher, J. (1496). Carmen de sancta Catharina. W: *Ad lectorem epigramma de diva Katherina*. Basel: Johann Bergmann de Olpe.
- Mombrizio, B. (1910). *Sanctuarium seu vitae sanctorum novam hanc editionem*, t. 1. Paris: A. Fontemoing.
- Mone, F. J. (red.). (1855). *Lateinische hymnen des mittelalters*, t. 3. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Montmorency, N. (1604). *Flos campi, duabus constans partibus*. Louvain: Gerard Rivi.

- Niccolò da Poggibonsi (1467). *Libro d'Oltramare* (tłum. niem.). London: British Museum, ms. Egerton 1900.
- Nicolaus de Grätz. (b.d.). *Sermo in vigilia sanctae Catharinae*. Wien: Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4218.
- Odermatt, A. (1987). *Der Liber ordinarius der Abtei St. Arnulf vor Metz (Metz, Stadtbibliothek, Ms. 132, um 1240)*. Freiburg: Universitätsverlag.
- Passio Iesu Christi necnon alius tractatus de Christi passione, sive Collectura*. (ok. 1476). Köln: Ioannes Koehlhoff sen.
- Passio S. Catharinae*. (XII w.). Cambridge: Corpus Christi College, ms. 375.
- Peregrinus de Opole. (1974). Sermo de s. Catharina [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 14, 1. ćw. XV w.]. W: J. B. Schneyer (red.). *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: L-P (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 43 (4), nr 306)*. Münster: Aschendorff.
- Rejzlová Zajíčková, V. (2017). *Život svaté Kateřiny (cca 1350-1380)*. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
- Relation anon. d'un voyage en Terre Sainte, au mont Sinai et au couvent de Sainte-Catherine*. (XV-XVI w.). Rennes: Bibliothèque Municipale, ms. 261.
- Ritus et ordo a DD. Decano aut scholastico... usum Regalis et insignis ecclesiae S. Quintini*. (1773). St. Quentin: Bibliothèque Municipale, Dépôt, Basilique Saint-Quentin 4.
- Rocciolo, D. (1490). *Leggenda di santa Caterina d'Alessandria*. Modena: Domenicus Rocciolus.
- Savage, H. (1668). *Balliofergus, or a commentary upon the foundation, founders and affairs of Balliol Colledge*. Oxford: Lichfield.
- Schäfer, J. *Katharina von Alexandria*. Pobrano z: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Katharina_von_Alexandria.htm [18.08.2023].
- Socii Bollandiani (red.). (1898-1899). *Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis*. t. A-I. Bruxellis: b. w.
- Vita B. Catharinae metrica. Floruit insignis in partibus urbs orientis*. (XV w.). München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm 26346.

Vita B. Catharinae metrica. Floruit insignis in partibus urbs orientis. (1583).
München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm 24583.

Vitae sanctorum. (2. poł. X w.). Wien: Österreichische Nationalbibliothek,
ms. 576.

Vitae sanctorum. (XIII w.). Linz: Oberösterreichische Landesbibliothek, ms. 343.

2) LITERATURA

Adamek, T. (1971). Gotycki kielich z kościoła farnego Świętego Krzyża w Tczewie. *Roczniki Humanistyczne* 5, 19-27.

Blasina, J. J. (2021). Ainard of Dives and the Ste-Catherine-du-Mont office for St Katherine of Alexandria „Inter praecipuos cantores scientia musicae artis”. *Plainsong & Medieval Music* 30 (1), 55-83.

Borkowska, M. G. (1966). Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce od XVI w. *Roczniki Humanistyczne* 14 (2), 109-198.

Carus, P. (1907). St. Catharine of Alexandria, cz. 2. *The Open Court* 21, 727-744.

Cheymol, J. (1982). L'hôpital Sainte-Catherine à Paris (1181-1794). *Histoire des sciences médicales* 16 (4), 239-251.

Chronopoulos, T. (2012). The date and place of composition of the passion of St. Katherine of Alexandria (BHL 1663). *Analecta Bollandiana* 130 (1), 40-88.

Dymytryszyn, J. (1995). Kościół p.w. św. Mikołaja – monstrancja. *Encyclopedia Ziemi Głogowskiej* 33, b. s.

Fawtier, R. (1923). Les reliques rouennaises de Sainte Catherine d'Alexandrie. *Analecta Bollandiana* 41, 357-368.

Gazeau, V. (2003). *Les abbés bénédictins de la Normandie ducale*. W: J. Gillingham (red.), *Anglo-Norman Studies*, t. 26 (75-86). Suffolk: Boydell Press.

Gazeau, V. (2007). *Normannia monastica. Prosopographie des abbés bénédictins (Xe-XIIIe siècle)*. Caen: Université de Caen Basse-Normandie.

- Grajewski, Cz. (2020a). „Gratulemur in honore” – endemiczne oficjum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej. *Seminare. Poszukiwania naukowe* 41 (1), 103-117.
- Grajewski, Cz. (2020b). Ex eius tumba. Intrygujący szczegół średniowiecznej liturgii godzin. *Saeculum Christianum* 27 (1), 41-55.
- Grajewski, Cz. (2020c). Kolekta o św. Katarzynie Deus qui dedisti legem Moysi. Źródła, struktura, przemiany. *Liturgia Sacra* 26 (1), 189-214.
- Grajewski, Cz. (2020d). Koncepcja oficjum modularnego w badaniach nad modnością liturgiczną. *Musica Ecclesiastica* 15, 51-64.
- Grajewski, Cz. (2022a). Offices of St. Catherine of Alexandria. A study of parchment fragments of Swedish National Archives (Riksarkivet). *Liturgia Sacra* 29 (1), 289-290.
- Grajewski, Cz. (2022b). W poszukiwaniu oficjum ainardowego. *Saeculum Christianum* 29 (1), 50-62.
- Grajewski, Cz. (2024a). Dychotomia oficjów o św. Katarzynie Aleksandryjskiej w źródłach krzyżackich. W: M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak (red.), *Codices et fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania* (225-244). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
- Grajewski, Cz. (2024b). Oficjum Ave gemma claritatis w źródłach XII-XVI wieku. *Saeculum Christianum* 31 (1), 33-47.
- Grajewski, Cz. (2025). Antyfony Inclita o św. Katarzynie w źródłach od XII do XVIII w. Próba systematyzacji. *Musica Ecclesiastica* 20, 73-100.
- Grajewski, Cz., Pęgiel M. (2022). Gratulare Sion alma. Nieznane oficjum o Św. Katarzynie z Aleksandrii. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 118, 107-125.
- Hiley, D. (2010). *Liturgische Gesangszyklen zur Heiligenverehrung im Mittelalter. Das Beispiel der h. Katharina*. W: A. Dietl, G. Dobler, S. Paulus, H. Schüller (red.), *Roma quanta fuit. Beiträge zur Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart* (315-338). Augsburg: Wißner.
- Huemer, J. (1887). Iter Austriacum I. *Wiener Studien. Zeitschrift für classische Philologie* 9, 51-93.

- Kamuntavičienė, V. (2019). Filia katarzynek z Braniewa na Żmudzi. Klasztor katarzynek w Krokach w XVIII wieku. *Zapiski Historyczne* 84 (2), 33-56.
- Konecki, K. (2024). Kryteria soborowej reformy kalendarza świętych. *Liturgia Sacra* 30 (1), 47-64.
- Kopiczko, A. (2016). Patrocinia Świętej Katarzyny w diecezji warmińskiej. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.), *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (199-221). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Koszalka, J. (2024). Wizerunki Katarzyny Aleksandryjskiej w miniaturach inicjałowych na kartach ksiąg śpiewów liturgicznych. *Edukacja Muzyczna* 19, 23-46.
- Long, S. (2021). *Music, Liturgy, and Confraternity Devotions in Paris and Tournai 1300-1550*. Rochester: Boydell & Brewer.
- Malec, M. (1994). *Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce*. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
- Mansi, G. (1720). *De sancta Catharina virgine et martyre discursus quinque*. W: *Promptuarium sacrum ac morale* t. 4 (193-211). Coloniae: Ioannes & Ioseph Huisch.
- Paliouras, A. (1989). *The Monastery of St. Catherine on Mount Sinai*, (tłum. na j. ang. H. Zigada). Sinai: St. Catherine's Monastery at Sinai.
- Patterson Ševčenko, N. (2006). The Monastery of Mount Sinai and the Cult of St Catherine. W: S.T. Brooks (red.). *Byzantium Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture*. New York–New Heaven: Metropolitan Museum of Art.
- Pysiak, J. (2006). Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – *translatio* i *ostensio reliquiarum*. *Przegląd Historyczny* 97 (2), 165-186.
- Rzyska, A. (2016). Święta Katarzyna Aleksandryjska w literaturze polskiej. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (179-189). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

- Sakowicz, E. (2016). Refleksje o Świętej Katarzynie – patronce uczonych, teologów i projektantek mody. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (131-135). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Schill, P. (2005). *Ikonographie und Kult der hl. Katharina von Alexandrien im Mittelalter. Studien zu den szenischen Darstellungen aus der Katharinenlegende*. München: Ludwig-Maxymilian-Universität.
- Schmolinsky, S. (2016). Maria Magdalena oder Katharina als Patrozinien von Dominikanerinnenklöstern – arm oder reich? W: S. von Heusinger, E. H. Füllenbach, W. Senner, K.-B. Springer (red.), *Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter*. Berlin–Boston: De Gruyter.
- Song, G. (2018). The many Faces of our Lady. Chinese Encounters with the Virgin Mary between 7th and 17th Centuries. *Monumenta serica. Journal of Oriental Studies* 66 (2), 303-356.
- Todt, H. H. (2019). Die Pilgerreise des Magisters Thietmar. *Concilium medii aevi* 22, 1-62.
- Towarek, P. (2016). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w muzycznych opracowaniach mszalnych i oratoryjnych*. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (153-165). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Uhrin, D. (2016). The Cult of Saint Katherine of Alexandria in Medieval Upper Hungarian Towns. *Hungarian Historical Review* 5 (3), 557-586.
- Дуров, В. (2002). *Ордена Российской империи* [Durow W. *Ordery Imperium Rosyjskiego*]. Москва [Moskwa]: Белый город [Białe miasto].